

3- SINF ONA TILI O'QITISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDAGI "KULOL CHOLNING HIYLASI" MAVZUSIDAGI HIKOYANING BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARI UCHUN TARBIVAVIY AHAMIYATI

Olimboyeva Malohat Quدرات qizi

Urganch davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037180>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida amalga oshiriladigan ishlar va ularning ahamiyati albatta, oliy ta'lim muassasalari, maktab ta'limi va maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishga yordam beradi. Bunda, o'qituvchilarning kompetentligidan foydalanishi ularni adabiyot o'qitish metodikasining mazmun-mohiyati ona tili o'qitish borasidagi uslub va xususiyatlarini o'zlarida shakllantirishlarida katta yordam beradi. Shuningdek, maktab o'quvchilari uchun darsliklarda keltirilgan hikoyalar, qissalarning mazmun-mohiyatini ochib berish, ularda tarbiyaviy o'ziga xoslikni shakllantirishning mazmun-mohiyati ham ta'lim jarayonining bir ajralmas qismini tashkil etadi.

KALIT SO'ZLAR: Hikoya elementlari, estetik zavq, modulli ta'lim texnologiyasi, axborot kommunikatsiyalari, fanlararo integratsiya, hikoyachilik.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hikoyachilik va hikoyachilikka bo'lgan tarbiyaviy ahamiyatning o'ziga xosligini ochib berishda muhim dasturiy elementlardan foydalanib, ularning kundalik hayoti kelib chiqish voqealar rivoji va voqealar, yechimning didaktik jihatdan o'yinlar bilan voqealar bilan ahamiyatligi ham tahlil jarayonida yuzaga keladi. Uchinchi sinf ona tili o'qitish savodxonligining darslikdagi. "Kulol cholning hiylasi" mavzusida hikoyaning boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tarbiyaviy ahamiyatga katta. Shuningdek, hikoyaning tahlil qilinish metodlari, usullari shakllari, o'zaro chambarchastlikni tashkil etadi voqealar rivojining qanday yo'sinda tashkil etilishi o'quvchilar tomonidan qayta hikoya qilish usulida tenglanishi va ulardan bilimlarning salohiyat darajasida shakllanishida yordam beradi. "Har bir fan o'zining o'rganish obyekti va predmetiga ega bo'lganidek, hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda o'qish metodikasi adabiy ta'lim metodikasi sifatida ish ko'rish lozimligi g'oyasi ilgari surilmoqda. Haqiqatan ham, adabiyot o'qitish sistemati kursiga tayyorlovchi predmet sifatida o'qish metodikasi bolalar adabiyoti namunalari asosida o'z maqsad va vazifalarini belgilaydi. Shundan kelib chiqqan holda boshlang'ich sinfdagi o'qish darslarining o'rganish obyekti – o'quvchilarning adabiy ta'limni egallash jarayoni deb belgilanishi maqsadga muvofiqdir".[1]

Ta'limda texnologiyalardan foydalanish hamda ona-tili ta'limda hamkorlikda o'qitish texnologiyalari, modulli o'qitish texnologiyalaridan unumli foydalanib, tanqidiy tahlil qilish va uning tarbiyaviy ahamiyatlarini kundalik hayotga, talabalar, o'quvchilar, yoshlar hayotiga tatbiq etish masalalari ham hikoyaning ahamiyatligini, dolzarbligini oshirib beradi. „Kulol cholning hiylasi“ nomli hikoyada keltirilishicha atrofi suvliklar bilan o'ralgan orolliklarning hiylanayranglarga uchishi va o'z yerlarining muqaddas ekanligini unutgan holatda kulolchilik buyumlarini yasashlari natijasida yurtlarining suv bosib ketishi kuzayilgan. Ushbu holatlarda ham qanday chora va vaziyatlar ko'rish borasida tarbiyaviy hamiyat ko'zga tashlanadi. O'qituvchi ta'lim jarayonida pedagogik innovatsion texnologiyalaridan, axborot kommunikatsiyalaridan foydalanar ekan darsning ilmiyligi, tushunarlik darajasini oshirish uchun turli xil ko'rgazmali qurollardan foydalanadi. Misol uchun: “Kulol cholning hiylasi” hikoyasini tahlil etish uchun avvalo, tayyorlangan videoroliklar yoki slayt kabi mahsulotlardan foydalanish o'quvchilarning axborot texnologiyalari bilan qiziqishlarini oshirish hamda hikoyaning tub maqsadi - vatanparvarlik, vatanni sevish, vatanni har bir ne'matini asrash tamoyillarni o'quvchi yoshlarning qalbiga jo qilish kabi masalalar yotadi. Ushbu hikoyaning tarbiyaviy jihati shundan iboratki, har qanday sinov va ijtimoiy vaziyatlar nuqtai negizidan vatanni himoya qilish, uni asrab-avaylash yovlarning hujumlari, hiyla nayranglariga uchmasdan vatan tuprog'ini ko'zga turish lozim ekanligi anglashiladi. To'rt tomoni suvdan iborat bo'lgan orolliklar vatan tuproqlaridan yasagan ko'zalaei va ularning ortidan orttirgan boyliklari natijasida sahnadan arzimagan bir yilni sotib olib muqaddasi yillarni ajralgandan so'ng, oddiy bir sahroda yashar, vatanning qadriga etishadi. Ushbu hikoyaning tarbiyaviy maqsadi vatanni asrab-avaylash, vatanga bo'lgan muhabbat va ushbu jarayonidan vatanga hissa qo'shish kabi tushunchalarni ochib berishda yordam beradi. Ta'lim berish va o'qitish turlarining turli xususiyatlari mavjud bo'lib, ya'ni hikoyalar bilan ishlash texnologiyasi ham tarbiyaviy jihatdan quyidagicha dolzarbligini ko'rsatadi. O'quvchi-yoshlarda hikoya natijasida kuzatuvchanlik va darsda o'quvchilarning asar qahramonlari bilan o'zaro intensiv sifatlarini shakllantirish ularning ijobiy va salbiy qahramon ekanliklarini tasvirlash kabilar ham yuzaga keladi. “50-90-yillar mobaynida boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi sohasida anchagina qo'llanmalar yaratildi. Bu yillar mobaynida ona tili o'qitish metodikasi fan sifatida rivojlana boshladi, umumiy pedagogik, didaktik va psixologik xarakterdagi ilmiy tekshirishlarning natijalari

ona tili o'qitish metodikasi fanini takomillashtirish va yangi metodika yaratishga imkon berdi".[2]

Haqiqatdan ham, hikoyani o'qib chiqqandan kulol cholning hilasiga qoyil qolmasdan iloj qolmaydi. Bunda, kulollarning o'z vatan tuproqlaridan kulolchilik buyumlarini yasashi, pulga mol-dunyoga berilishi natijasida vatan taraqqiyotini unutish kabi holatlar o'quvchi-yoshlarga erish tuyulishi mumkin. Bunda, hikoyadan kelib chiqqan holda har kim o'zining shaxsiy individual fikrlarni bildirishi, vatan taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish yo'lidagi qarama-qarshiliklar, xatti-harakatlarning umumiy dasturlar asosida amalga oshirilishi ko'zga tashlanadi. Ona tili o'qitish fanidan beriladigan uyga vazifalar ham pedagoglarning o'quvchilar bilan ishlashish, texnologik bilimlarning oshishi, shuningdek, hikoyalarda berilgan mazmun-mohiyatning to'g'ri talqin qilinishi bilan belgilanadi. O'qish turlari va ularning xususiyatlari hikoyalar bilan bevosita aloqadorlikni bog'liq etib, uchinchi sinf o'quvchilarining shaxsiy fikrlarida individual tarzda ishlash qobiliyatlari bilan yuzaga keladi. Ona tili o'qitishda faqatgina ta'lim tarbiya berish kasb-hunars yo'naltirishdan tashqari o'quvchilarni turli o'rinlarda vaziyatga, muhitga mos ravishda mustaqil fikrlashlarining o'stirilishi va ahamiyati ham dolzarblikni keltirib chiqaradi. Bunda, o'quvchilarning ma'naviy kamolotini shakllantirish va ularga ta'lim jarayonida turli xil islohotlar, texnologiyalardan foydalanish metodlarning umummilliy birligi sifatida bilim, axborot olish kabilar keltiriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirishda axborot-texnologiyalaridan foydalanishning ham o'zni katta bo'lib, ekran va saytlarda keltirilgan hikoya haqidagi qisqacha jumlar ifodalarda ular o'zlarining ko'rish orqali, eshitish orqali, ya'ni fikr-mulohaza yuritish orqali bilimlarini mustahkamlab boradi. O'quvchilarda xulosaviylik va xulosa qismini shakllantirish, didaktik maslahatlar, modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish lozim bo'lib, ona tili o'qitish metodikasining tarixiy asoslari va shakllanishida fanlararo integratsiyaning o'zni va roli katta ro'l o'ynaydi. Bunda, boshlang'ich sinf o'quvchilarning savodxonligini oshirishda ularga bilim berish, axborot berish va ma'lumotlarni jamlash xususiyatlari nuqtai nazardan integratsiya, fanlararo integratsiyani shakllantirish ham muhimdir. Fanlararo integratsiyaning shakllantirishda "kulol cholning hiylasi" nomli hikoya bilan o'zaro geografik jihatdan aloqadorlikda geografiya fanining o'zni katta bo'lib, ushbu fanda ta'limda hamkorlikda o'qitish texnologiyasi fanlararo integratsiyaning o'zaro rivojlanishi va ta'lim jarayoni tashkil etishda katta va muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarning

savodxonligini oshirishda modulli ta'lim texnologiyalarida "Kulol cholning hiylasi" nomli hikoyadan foydalanish har bir fuqarolarning vatanga muhabbati, uning asrab avaylanishi, vatan tuproqlarning ko'zga surtilishi bilan qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomova X. Boshlang'ich sinfda o'qish darslarini tashkil etish metodikasi. Academic research in educational sciences - 2020
2. Izzatullayeva Nafisa Hikmatilloevna. "Boshlang'ich ta'limda ona tili o'qitish metodikasi" maqola. "Science and education" scientific journal

